

Tú haces posible el proyecto

Confía en el proceso

Promueve la empatía

Favorece la colaboración

Animales a escucharse

Actividad Co-creando Palmeras

- 1. ¿Qué sabes sobre tu entorno?
 - 2. Organiza la información
 - 3. Identifica los focos de acción
 - 4. Elige un foco
 - 5. Gana en comprensión *
 - 6. Sintetiza lo aprendido *
 - 7. Genera un reto
- * opcionales

- 1. Presenta tu proyecto

- 1. Reflexiona sobre tu experiencia
- 2. Haz que tu proyecto evolucione

La metodología Design for Change...

- ...es una oportunidad para ganar confianza y empatía, desde el "nosotros podemos".
- ...se hace a través de un proceso de experimentación.
- ...se realiza de una forma diferente y enriquecedora.
- ...se busca la participación de todas las personas.